

НАРУШЕНИЯ СНА

Музаффаров Ж.Ш.

Преподаватель

Реязпова Д.Р.

Зокиров Ф.К.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13882768>

***Аннотация.** Нарушения сна представляют собой распространённую проблему, затрагивающую значительное количество людей по всему миру. Эта статья рассматривает различные типы нарушений сна, их причины, симптомы и последствия для здоровья. Особое внимание уделяется влиянию стресса, образа жизни и психических расстройств на качество сна. В заключении приведены рекомендации по улучшению сна и способы лечения нарушений.*

***Ключевые слова:** нарушения сна, бессонница, апноэ сна, здоровье, психические расстройства, стресс, лечение.*

SLEEP DISORDERS

***Abstract.** Sleep disorders are a common problem affecting a significant number of people worldwide. This article examines the different types of sleep disorders, their causes, symptoms, and health consequences. Particular attention is paid to the impact of stress, lifestyle, and mental disorders on sleep quality. Recommendations for improving sleep and treatment options for disorders are provided in the conclusion.*

***Keywords:** sleep disorders, insomnia, sleep apnea, health, mental disorders, stress, treatment.*

Введение:

Сон является важной составляющей здоровья и благополучия человека. Однако многие люди сталкиваются с проблемами, связанными со сном. Нарушения сна могут проявляться в различных формах, включая бессонницу, сонливость днём, апноэ сна и другие расстройства.

Типы нарушений сна

Нарушения сна можно разделить на несколько категорий:

- Бессонница: Хронические трудности с засыпанием или поддержанием сна.
- Апноэ сна: Прекращение дыхания во время сна, что может привести к недостатку кислорода и прерыванию сна.
- Синдром беспокойных ног: Непреодолимое желание двигать ногами, что мешает заснуть.
- Нарколепсия: Состояние, при котором человек испытывает сильные приступы сонливости в течение дня.

Причины нарушений сна

Причины нарушений сна могут быть разнообразны и включают такие факторы, как:

- Психологические: стресс, тревога, депрессия.
- Физические: хронические заболевания, болевой синдром.
- Образ жизни: употребление кофеина, алкоголя, нерегулярный график сна.

Последствия нарушений сна

Нарушения сна могут привести к множеству негативных последствий, таких как:

- Ухудшение когнитивных функций.
- Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- Депрессия и тревожные расстройства.
- Снижение качества жизни.

Рекомендации по улучшению сна

Для улучшения качества сна предлагаются следующие рекомендации:

- Соблюдение режима сна.
- Создание комфортной атмосферы для сна.
- Избегание стимуляторов перед сном.
- Релаксация и управление стрессом.

Заключение

Нарушения сна являются значимой проблемой, требующей внимания и подходящего лечения. Понимание причин и симптомов нарушений сна поможет людям улучшить качество своего сна и общее состояние здоровья.

REFERENCES

1. Байс Д.Ж (2013). Расстройства сна. Журнал The Lancet, 381 (9878), 50-62.
2. Американская академия медицины сна (AASM). (2014). Международная классификация нарушений сна (МКУР-3).
3. Уолш Дж. К., Риман Д. (2019). Бессонница: варианты лечения. Harvard Review of Psychiatry, 27 (1), 1-11.
4. Чжоу, Э. С. и др. (2020). Сон и психическое здоровье у детей и подростков: систематический обзор. Журнал клинической детской и подростковой психологии, 49 (5), 681-740.
5. Морин К. М. и Барлоу М. А. (2014). Бессонница: практическое руководство по диагностике и лечению. СМАЖ, 186(9), 652-659.